

**ЎЗБЕКИСТОН
ГЕОГРАФИЯ ЖАМИЯТИ
АХБОРОТИ**

69 – жилд

**ИЗВЕСТИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
УЗБЕКИСТАНА**

69 – том

**THE ANNALES
OF THE GEOGRAPHICAL SOCIETY
OF UZBEKISTAN**

Volume 69

Тошкент-2026

**ГИДРОЛОГИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЯ ВА ИҚЛИМШУНОСЛИК
ГИДРОЛОГИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТАЛОГИЯ
HYDROLOGY, METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY**

Хикматов Ф.Х., Аденбаев Б.Е., Умаров А.З., Хайдарова О.А.*

**ҚЎШТЕПА КАНАЛИНИНГ ГИДРАВЛИК ПАРАМЕТРЛАРИ ВА УНИНГ
СУВ ЎТКАЗИШ ИМКОНЯТИНИ БАҲОЛАШ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21094056>

Аннотация. Мақолада, ҳозирги кунда қурилиши бошланган, Амударёдан Афғонистонга сув оладиган Қўштепа каналининг лойиҳа маълумотлари таҳлил қилинган. Каналнинг асосий гидравлик параметрлари – жонли кесма майдони, намланган периметри, гидравлик радиуси, гадир-будирлик коэффициентлари, Шези коэффициентлари, оқим тезлиги аниқланган. Ушбу гидравлик кўрсаткичлар асосида каналнинг сув ўтказиш қобилияти ва яқин келажакда Амударёдан Афғонистонга олинадиган эҳтимолий оқим миқдорлари баҳоланган.

Калит сўзлар: Амударё, сув ресурслари, давлатлараро тақсимот, Қўштепа канали, гидравлик параметрлар, сув ўтказиш имконияти, баҳолаш.

**Гидравлические параметры Коштенинского канала и оценка
его водопропускной способности**

Аннотация. В статье произведён анализ проектных данных Коштенинского канала, строительство которого ведётся в настоящее время и по которому осуществляется водозабор из реки Амударья в Афганистан. Определены основные гидравлические параметры канала - площадь поперечного сечения, смоченный периметр, гидравлический радиус, коэффициент шероховатости, коэффициент Шези, скорость потока. На их основа была определена пропускная способность канала, а также оценены возможные объёмы водозабора из реки Амударья в Афганистан в ближайшем будущем.

Ключевые слова: Амударья, водные ресурсы, межгосударственное распределение, Коштенинский канал, гидравлические параметры, водопропускная способность, оценка.

**Hydraulic parameters of the Qoshtepa canal and assessment of
its water conveyance capacity.**

Abstract. This article presents the data and content of documents adopted during the former Soviet Union and within the framework of the Interstate Commission for Water Coordination (ICWC) of Central Asia on the joint use of the Amu Darya water resources. An analysis of the design data for the Qoshtepa Canal, currently under construction and used to extract water from the Amu Darya River to Afghanistan, was conducted. Based on these data, the key hydraulic parameters of the canal were determined: cross-sectional area, wetted perimeter, hydraulic radius, roughness coefficient, Chezy coefficient, and flow velocity. Using these parameters, the canal's capacity was determined, and the potential water intake volumes from the Amu Darya River after its full commissioning were estimated.

Key words: Amu Darya, water resources, interstate water allocation, Qoshtepa Canal, hydraulic parameters, water conveyance capacity, assessment.

Кириш. Марказий Осиё мамлакатларида бугунги кунда юзага келган энг асосий муаммолардан бири – сув танқислиги масаласидир. Чунки, минтақа давлатларида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши суғорма деҳқончиликка асосланган Шу туфайли ҳудудда тоза чучук сувга бўлган эҳтиёж йилдан-йилга тобора ортиб бормоқда. Шу билан бирга, иқлим илиши натижасида, аномал иссиқ кунлар тез-тез такрорланиб, ўртача йиллик ҳаво ҳарорати кўтарилиб бормоқда. Бу ҳолат қишда дарёлар ҳавзаларида қор қоплами сақланиш муддатларининг камайишига, буғланиш миқдорининг ортишига, бир сўз билан айтганда, оқим ҳосил бўлиш жараёнига салбий таъсир кўрсатмоқда. Устига-устак, Амударё ва Сирдарё ҳавзаларининг юқори қисмларида

*Хикматов Ф.Х., Аденбаев Б.Е. – ЎЗМУ Қуруқлик гидрологияси ва метеорология кафедраси профессорлари.
Умаров А.З., Хайдарова О.А. – кафедра ўқитувчилари. E-mail.hikmatov_f@mail.ru

жойлашган Тожикистон ва Қирғизистон республикаларида сув ресурсларидан гидроэнергетика мақсадларида устувор фойдаланиш вазияти янада мураккаблаштирилмоқда.

Мазкур муаммоларни юмшатиш мақсадида минтақа давлатлари ҳукуматлари томонидан кенг қўламли чора-тадбирлар белгиланган. Шунга қарамай, охириги йилларда, Амударё ва Сирдарё сув ресурслари тақсимоли масаласида янада жиддий муаммолар пайдо бўлди. Улардан бири – қўшни Афғонистонда Амударёдан сув оладиган Қўштепа канали қурилишининг бошланишидир.

Таъкидлаш лозимки, Қўштепа каналининг қурилиши, унинг гидравлик элементлари, мазкур канал орқали Амударёдан Афғонистонга олинган сув миқдорлари, бу жараённинг дарёнинг ўрта ва қуйи оқимларида ундан сув оладиган Қорақум, Қарши ва Аму-Бухоро магистрал каналларига таъсири масалалари, афсуски, фақатгина Интернет ва оммавий ахборот воситаларида умумий тарзда ёритилмоқда. Мазкур мақолада ана шу масалаларга оид маълумотлар тўпланди ва таҳлил қилинди.

Афғонистоннинг Толибон ҳукумати, турли ахборот манбаларида қайд этилганидек, 2022 йил март ойидан Балх вилоятида йирик Қўштера ирригация каналини қуриш ишларини бошлаб юборди. Ушбу канал қурилишини уч босқичда амалга ошириш кўзда тутилган. Уни тўлиқ қуриб битказиш ва эксплуатацияга топшириш 2028 йилга мўлжалланган. Бунинг натижасида, яқин келажакдаёқ, Ўзбекистоннинг Амударёдан сув оладиган Сурхандарё, Қашқадарё, Бухоро, Навоий, Хоразм вилоятларида ҳамда Қорақалпоғистон республикасида, шунингдек, қўшни Туркманистонда сув танқислигининг йилдан-йилга янада кучайиб бориши аниқ. Шу сабабли, бугунги кунда, Марказий Осиё мамлакатлари ва Афғонистон ўртасида Амударё сув ресурсларининг тақсимоли ва уларни оқилона бошқариш масалалари стратегик аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда.

Маълумки, Амударё ва Сирдарё каби трансчегаравий дарёларда қуриладиган ҳар қандай янги гидротехник иншоот минтақа мамлакатлари ўртасида узоқ тарихий босқичларда шаклланган сув тақсимоли барқарорлигига жиддий таъсир кўрсатиши табиий. Шу нуқтаи-назардан қараганда, бугунги кунда қурилиши бошланган Қўштепа канали бўйича гидрологик маълумотларни тўплаш, яқин келажакда у орқали Афғонистонга олинган сув миқдорини баҳолаш, шу масала билан боғлиқ бўлган ҳисоблашлар натижаларини чуқур таҳлил қилиш асосида тегишли илмий-амалий хулосалар чиқариш **долзарб** масалалардан бири ҳисобланади.

Муаммонинг ўрганилганлиги. Қўштепа каналининг қурилиши, канал эксплуатацияга топширилгач, унинг Амударёнинг ўрта ва қуйи оқимларидаги мамлакатлар сув таъминотига таъсири, унинг қутилаётган оқибатлари тўғрисидаги маълумотлар **фақатгина** оммавий ахборот воситаларида ёритилмоқда.

Мазкур тадқиқотнинг **асосий мақсади** Қўштепа каналининг асосий гидравлик параметрларини аниқлаш ҳамда улар асосида Амударёдан каналга олинган сув миқдорларининг ўрта ва қуйи Амударё сув режимига кўрсатиши мумкин бўлган таъсирини баҳолашдан иборат.

Ушбу мақсадни амалга ошириш учун тадқиқотда қуйидаги **вазифалар** белгилаб олинди ва ўз ечимини топди: 1) Амударё сув ресурсларидан фойдаланиш ва уларни мамлакатлараро тақсимлаш бўйича тузилган халқаро шартномалар, давлатлараро келишувларнинг мазмуни ва моҳиятини ўрганиш; 2) Қўштепа канали лойиҳасига оид маълумотларни тўплаш ҳамда улар асосида каналнинг асосий гидравлик параметрларини аниқлаш; 3) Амударёдан яқин келажакда канал орқали Афғонистонга олинган сув миқдорини баҳолаш; 4) мазкур жараённинг Амударёдан сув оладиган мамлакатларнинг келажакдаги сув таъминотига таъсирини баҳолаш.

Ишда **тадқиқот объекти** сифатида Амударёдан Афғонистонга сув олиш мақсадида қурилаётган Қўштепа канали ва унинг гидравлик параметрлари ташкил

этади. Ушбу маълумотларни таҳлил қилиш, каналнинг сув ўтказиш қоблиятини ҳамда у орқали олинадига сув миқдорини баҳолаш, шунингдек, улардан тегишли илмий-амалий хулосалар чиқариш каби масалалар **тадқиқотнинг предметини** белгилайди.

Ишни бажариш жараёнида, бирламчи маълумотлар сифатида, Қўштепа канали лойиҳасида келтирилган ахборотлардан фойдаланилди. Тадқиқотда географик таққослаш ва гидрологик ўхшашлик усуллари билан бир қаторда, гидравлик ҳамда гидрологик ҳисоблаш усуллари ҳам қўлланилди. Шунингдек, канал тўлиқ ишга туширилгандан сўнг Амударё узунлиги бўйича унинг ўзани сув балансида юзага келадиган салбий ўзгаришларни аниқлашда эса замонавий гидрологик ҳисоблашлар ва статистик таҳлил усулларидан фойдаланилди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Амударё сув ресурсларидан ҳамкорликда фойдаланиш масаласи бўйича собиқ Иттифоқ билан Афғонистон ўртасидаги дастлабки музокаралар 1920 йилларда бошланган. Кейинчалик, 1977 йилда Тошкент шаҳрида ўтказилган музокарада собиқ Иттифоқ томонидан Афғонистонга йилига ўртача 6 км³ миқдорда сув ажратиш таклиф қилинган. Бу миқдор Афғонистон талаб қилган сув ҳажмидан 3 км³ кам бўлгани сабабли, музокаралар якунида томонлар ўртасида ўзаро мақбул келишувга эришилмаган. Шундан сўнг яна бир қатор учрашувлар амалга оширилган ва орадан 10 йил ўтиб, яъни 1987 йилга келиб, собиқ Иттифоқ Сув хўжалиги вазирлиги Илмий-техник кенгашининг 566-сонли қарори қабул қилинган [4]. Ушбу қарорда, Амударёнинг меъёрдаги оқим миқдорини ҳисобга олган ҳолда, тўртта Совет республикаларида дарё сувидан фойдаланиш квоталари белгилаб берилган (1-жадвал).

1-жадвал

Амударё сув ресурсларининг собиқ Иттифоқ республикалари ўртасидаги тақсимоти

Т.р.	Республикалар	Тақсимот ҳажми, млн м ³	Улуш, % да
1	Қирғизистон	400	0,7
2	Тожикистон	9 500	15,4
3	Туркменистон	29 600	48,1
4	Ўзбекистон	22 000	35,8
	Жами	61 500	100

Шунингдек, бугунги кунда, Марказий Осиё трансчегаравий дарёлари оқимининг Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркменистон ва Ўзбекистон республикалари ўртасидаги тақсимоти 1992 йилда қабул қилинган “Олмаота” келишуви билан тартибга солинади. Мазкур келишувда, яъни минтақа давлатларида сувдан фойдаланишда, БМТнинг 1992 йилда қабул қилинган “Трансчегаравий сув оқимлари ва халқаро кўллари муҳофаза қилиш ҳамда улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Конвенцияси тамойиллари асос қилиб олинган. Конвенция асосий сув истеъмолчилари ҳисобланган Ўзбекистон, Қозоғистон ва Туркменистон республикалари ҳукуматлари томонидан ратификация қилинган.

Амударёнинг сув ресурсларини бошқариш ва улардан ҳамкорликда фойдаланиш масалалари Ўзбекистон ва Туркменистон республикалари ўртасида Чоржу шаҳрида 1996 йилда имзоланган икки томонлама битим асосида амалга оширилади.

Афғонистон, алоҳида қайд этиш лозимки, юқорида қайд этилган шартномаларнинг биронтасида ҳам иштирок этмаган [1, 12]. Энг нозик томони шундаки, умумий келишув йўқлиги туфайли, Афғонистоннинг Амударё сувидан фойдаланишига минтақа давлатлари эътироз билдира олмайди. Аксинча, дарё сувидан тегишли миқдорда фойдаланиш учун Афғонистон республикаси ҳам тўла ҳақли. Шу билан бирга, минтақадаги сув тақсимотига доир мавжуд келишувларда иштирок этмаган Афғонистоннинг янги гидротехник лойиҳаси Амударё оқимининг Тожикистон,

Туркменистон ва Ўзбекистон мамлакатлари ўртасида қайта тақсимланишига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатиши аниқ.

Маълумки, XX аср бошларига қадар Афғонистонда қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш ишлари, қўшни давлатларда бўлгани каби, минтақада қадимдан шаклланган анъанавий усулларга таянган ҳолда амалга оширилган. Кейинчалик, аниқроғи, XX асрнинг ўрталаридан мамлакатнинг сув ва қишлоқ хўжалиги тизимида муайян даражада модернизация жараёнлари бошланган. Лекин, 1970-йилларнинг охиридан бошлаб мамлакатда юзага келган сиёсий беқарорлик ва урушлардан унинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, айниқса, қишлоқ хўжалиги ва суғориш тизимлари жиддий зарар кўрди. Шу боис сўнгги йилларда мамлакатни бошқараётган Толибонлар ҳукумати сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва ирригация тизимларини қайта тиклаш ҳамда ривожлантиришга алоҳида аҳамият бермоқда.

Хусусан, ҳукумат мамлакатнинг шимолий-ғарбий қисмида жойлашган Балх, Жузжон ва Фарёб вилоятларини сув билан таъминлайдиган йирик ирригация тизимларидан бири - Қўштепа канални қуриш ишларини бошлаб юборди. Канални қуриш натижасида қурғоқчиликка мойил бўлган, юқорида тилга олинган вилоятларда 550 минг гектар ер майдонини ўзлаштириш кўзда тутилган. Бу эса мамлакат қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш ҳамда ушбу ҳудудлар аҳолисининг турмуш даражасини яхшилашга хизмат қилади.

Афғонистоннинг Амударё сувига бўлган эҳтиёжи Қўштепа каналининг стратегик аҳамиятини янада оширади. Чунки каналнинг қурилиши бир томондан Туркменистон билан Ўзбекистон ўртасида, иккинчи томондан эса Ўзбекистонда Қорақалпоғистон республикаси, Хоразм, Навоий, Бухоро, Қашқадарё ва Сурхандарё вилоятлари бўйича Амударё сув ресурсларини, Қўштепа каналига олинадиган сув миқдорини ҳисобга олган ҳолда, қайта тақсимлаш масаласини кун тартибига қўймоқда. Ушбу муаммолар, кўриниб турибдики, юқорида тилга олинган мамлакатлар ва вилоятларда сув таъминоти билан боғлиқ бўлган муайян салбий оқибатларни келтириб чиқаради.

Ҳозирги кунда қурилиши жадал суръатларда давом этаётган Қўштепа каналининг минтақа мамлакатлари сув таъминотига таъсир кўламини баҳолаш мақсадида, тегишли манбаларда келтирилган маълумотлар асосида, унинг лойиҳавий гидравлик параметрлари аниқланди (2-жадвал).

2-жадвал

Қўштепа каналининг асосий гидравлик параметрлари

Т.р.	Гидравлик параметрлар	Белгиси	Ўлчам бирлиги	Қиймати
1	Узунлиги	L	км	285
2	Кенглиги: сув юзаси бўйича ўзан туби бўйича	B b	м м	100 85
3	Максимал чуқурлиги	h	м	8
4	Канал деворининг қиялиги	m	-	0,93
5	Ўзан туби ғадир-будирлик коэффициенти	n	-	0,025
6	Каналнинг ўзан туби нишаблиги	i	-	0,00005

Қўштепа канали ва унда ҳаракатланадиган сув оқимининг гидравлик кўрсаткичларини ҳисоблаш ишлари канал ўзанининг ғадир-будирлик даражасини ифодаловчи Маннинг коэффициенти (n)ни аниқлашдан бошланди. Маълумки, мазкур

коэффициентнинг қиймати канал ўзани тубининг физик ҳолати, тупроқ грунтлари таркиби ҳамда уни эксплуатация қилиш шароитларига боғлиқ равишда ўзгариб туради. Махсус адабиётларда келтирилганидек, тупроқ ўзанли каналлар учун Маннинг коэффициентининг қиймати $n=0,020\div 0,030$ оралиқда ўзгаради [9]. Қўштепа канали ҳам тупроқ ўзанли бўлганлиги учун, кейинги ҳисоблашларда юқоридаги қийматларнинг ўртачаси, яъни $n = 0,025$ га тенг деб қабул қилинди.

Навбатдаги муҳим масалалардан бири – канал ўзани туби нишаблиги (i)ни аниқлашдир. Афсуски, бизнинг ихтиёримиздаги лойиҳа материалларида i ҳақида маълумот келтирилмаган. Шу сабабли, биз Қўштепага аналог сифатида, нишаблиги $i = 0,00004\div 0,00006$ оралиқда ўзгарадиган Қоракум каналини олдик. Қўштепа канали ўзан туби нишаблиги учун Қоракумнинг ўртачаси, яъни $i=0,00005$ га тенг деб қабул қилинди.

Каналнинг сув юзаси (B) ва ўзан туби (b) бўйича кенгликлари, чуқурлиги (h) нинг қийматлари канал қурилишида қабул қилинган лойиҳа маълумотлари бўйича олинди [11]. Канал кўндаланг кесимининг ушбу параметрлари асосида канал деворининг қиялик коэффициенти (m) қуйидаги ифода билан ҳисобланди.

$$m = \frac{B-b}{2 \cdot h} \quad (1)$$

Каналнинг бошқа гидравлик катталикларини ҳисоблаш ишлари қуйидаги кетма-кетликда бажарилди. Каналнинг кўндаланг кесими юзаси (ω) қуйидаги ифода билан ҳисобланди:

$$\omega = (b + m \cdot h) \cdot h \quad (2)$$

Канал кўндаланг кесимининг намланган периметри (χ) қуйидаги ифода билан аниқланди:

$$\chi = b + 2 \cdot h \sqrt{1 + m^2} \quad (3)$$

Каналнинг гидравлик радиуси (R), кўндаланг кесм юзаси (ω)нинг намланган периметр (χ)га нисбати сифатида қуйидаги ифода билан аниқланди:

$$R = \frac{\omega}{\chi} \quad (4)$$

Маннинг коэффициенти (n) ҳамда гидравлик радиус (R) нинг ҳисобланган қийматлари асосида, Шези коэффициенти (C) қуйидаги ифода билан аниқланди:

$$C = \frac{1}{n} \cdot R^y \quad (5)$$

Ушбу ифодадаги “ y ” нинг қийматини аниқлаш қуйидаги эмпирик ифода ёрдамида амалга оширилди:

$$y = 2,5\sqrt{n} - 0,13 - 0,75\sqrt{R} \cdot (\sqrt{n} - 0,1) \quad (6)$$

Юқорида келтирилган (5) ифодадаги Шези коэффициенти (C) нинг қийматларини аниқлаш учун тегишли адабиётларда қуйидаги ифодалар ҳам таклиф этилган [5]:

а) Форхгеймер ифодаси: $C = \frac{1}{n} R^{\frac{1}{5}}$,

б) Маннинг ифодаси: $C = \frac{1}{n} R^{\frac{1}{6}}$,

в) Павловский ифодаси: $C = \frac{1}{n} R^{\frac{1}{7}}$.

Каналда сувнинг оқиш тезлиги (Q) ни ҳисоблаш А.Шези ифодаси асосида амалга оширилди:

$$g = C \cdot \sqrt{R \cdot i} \quad (7)$$

Ва ниҳоят, Кўштепа каналига Амударёдан олинадиган сув сарфи (Q) юқорида аниқланган ω ва g ларга боғлиқ ҳолда, қуйидаги ифода ёрдамида аниқланди:

$$Q = \omega \cdot g \quad (8)$$

Маълумки Амударё, дарёларнинг сув режими фазалари бўйича Б.Д.Зайков таснифига кўра, Тянь-Шань типига мансубдир [2]. Ушбу типга мансуб бўлган барча дарёлар каби, Амударёда ҳам сув режимининг баҳорги-ёзги тўлинсув (половодье) ва кузги-қишки кам сувли (межень) даврлари кузатилади. Сув режимининг ушбу фазаларига мос равишда, Амударёдан баҳорги-ёзги тўлинсув даврида сув сатҳи кўтарилиб, ундан Кўштепа каналига сув олиш имконияти жуда катта бўлади. Кузги-қишки межень даврида эса, аксинча, дарёда сув сарфи камайиб, унга мос равишда сув сатҳи (H) ҳам пасаяди. Натижада, каналга олинадиган сув миқдори ҳам кескин камаяди. Шу ҳолатларни ҳисобга олиб, сув сарфи (Q) ни аниқлашга оид ҳисоблашлар канал чуқурлиги (h) нинг турли қийматлари учун бажарилди (3-жадвал)

3-жадвал

Кўштепа канали сув сарфи (Q) ни чуқурликнинг турли қийматлари учун ҳисоблаш

Гидравлик катталиклар								
h, м	$\omega, \text{м}^2$	$\chi, \text{м}$	R, м	n	$C, \frac{\sqrt{\text{м}}}{\text{с}}$	i	g, м/с	Q, м ³ /с
2	185,0	90,4	2,05	0,025	44,8	0,00005	0,45	83
3,5	323,8	94,5	3,43		48,8		0,62	201
5	462,5	98,6	4,69		52,0		0,76	352
6,5	601,3	102,7	5,86		54,0		0,87	523
8	740	106,8	6,93		55,2		0,97	718

Жадвалда келтирилганидек, каналда сувнинг чуқурлиги (h) ортиши билан сув сарфи (Q) ҳам ортиб боради. Ушбу боғлиқлик очиқ ўзанлар гидравликаси қонунларига мувофиқ бўлиб, турли мақсадларда қуриладиган каналларни лойиҳалаш ва уларнинг сув ўтказиш қобилиятларини баҳолашда муҳим амалий аҳамиятга эга.

Кўштепа каналида сув сарфининг гидравлик ҳисоб-китобларини амалга оширишда тупроқ ўзанли каналлар учун, юқорида таъкидланганидек, ғадир-будурлик коэффицентининг $n = 0,020 \div 0,030$ оралиғидаги қийматлари қабул қилинган. Шу мақсадда, Маннинг коэффицентининг учта қиймати ($n=0,020$; $n=0,025$; $n=0,030$) бўйича сув сарфининг (Q) чуқурликка (h) боғлиқ ҳолда ўзгариши таҳлил қилинди (1-расм).

Маълумки, сув сарфи Маннинг коэффиценти қийматига тескари пропорционалдир. Таҳлил натижаларига кўра, бир хил чуқурликда Маннинг коэффиценти қийматлари ортиши билан сув сарфининг миқдорлари камаймоқда. Масалан, каналда сувнинг чуқурлиги 2 м бўлганда, ундаги сув сарфи ўзан туби ғадир-будурлиги коэффиценти қийматлари ($n=0,030$, $n=0,025$, $n=0,020$) га, мос ҳолда, 69 м³/с, 83 м³/с ва 104 м³/с миқдорларда ортади. Чуқурлик 5 м га тенг бўлганда сув сарфларининг миқдорлари, n нинг юқорида келтирилган қийматларига мос равишда, 296 м³/с, 352 м³/с ва 444 м³/с гача ортади.

Шунингдек, чуқурлик 8 м бўлганда, Амударёдан каналга олинадиган сув сарфи миқдорларининг 605 м³/с, 718 м³/с ва 907 м³/с гача ортиши кутилмоқда. Эслатиб ўтамиз, Амударёда баҳорги-ёзги тўлинсув даврининг авжида (июнь-август ойларида) Кўштепа каналига шу миқдорларда сув олиш имконияти мавжуд бўлади.

2-расм. Маннинг коэффициентининг турли қийматларида каналдаги сув сарфларининг чуқурликка боғлиқлик ҳолда ўзгариши

Афсуски, ушбу натижалар узок тарихий даврлар давомида Амударё сувидан барқарор фойдаланиб келган Ўзбекистон ва Туркменистон республикалари дуч келадиган реал ва ўта салбий воқелиқдир. Шу сабабли, жуда тез фурсатларда, Қўштепа каналига Амударёдан сув олиш билан бир қаторда, иқлим ўзгариши, қурғоқчилик ҳолатларини ҳам ҳисобга олган ҳолда, Амударё сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар режалари ишлаб чиқилиши лозим.

Хулоса. Бажарилган тадқиқот натижасида Қўштепа каналининг Марказий Осиё минтақаси, айниқса, Амударё ҳавзаси сув ресурслари тақсимотиға сезиларли салбий таъсир кўрсатиши аниқланди. Каналнинг тўлиқ қувватда ишга туширилиши, яқин келажакдаёқ Амударё ҳавзасида сув ресурсларининг амалдаги тақсимотиға жиддий ўзгартиришлар киритишни талаб қилади. Реал воқийликдан келиб чиқадиган ушбу ўзгартиришлар сув миқдорларининг, бир томондан давлатлараро миқёсдаги, иккинчи томондан эса бир давлат ҳудудида унинг вилоятлариаро тақсимотини қамраб олиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Духовный В. А., Соколов В. И. Интегрированное управление водными ресурсами: опыт Центральной Азии. – Ташкент: НИЦ МКВК, 2011. – 156 с.
2. Зайков Б.Д. Средний сток и его распределение в году на территории СССР. Тр. НИУ. ГУГМС. серия IV, вып. 24, 1946. – 148 с.
3. Зиганшина Д. Р. Правовые основы управления трансграничными водными ресурсами в бассейне Аральского моря. – Ташкент: НИЦ МКВК, 2012. – 184 с.
4. Протокол № 566 заседания Научно-технического совета Минводхоза СССР «О схеме комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Амударьи» от 10 сентября 1987 г. – Москва, 1987.
5. Спицын И.П., Соколова З.А. Общая и речная гидравлика. –Л.: Гидрометеиздат, 1990. – 358 с.
6. Умаров А.З., Умарова Д.А. Изменение водного режима реки Амударьи под влиянием гидротехнических сооружений // Экономика и социум. – Россия. №3 (106) – 2023. – С. 688-692.
7. Умаров А.З., Ҳикматов Ф. Амударё оқими миқдорларининг йиллараро ўзгаришларини баҳолаш // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 67-жилд. – Тошкент, 2025. – Б. 50-56.
8. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. – Л.: Гидрометеиздат, 1978. – 308 с.
9. Курилиш меъёрлари қоидалари ҚМҚ 2.06.03-97. Мелиорация тизимлари ва

иншоотлари. Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси. – Тошкент, 1997. – 118 б.

10. Khikmatov F., Umarov A.Z., Khaidarova O.A. About Changes in The Amount of The Lower Amudarya Flow Under the Influence of Anthropogenic Factors // Nature and Science. - USA, New York. 2024, 22 (8). – Pp. 50-57.

11. Zaheb H., Sharifi M.S., Sharifi M.S., Shokory A.G., Yona A. Canal-top photovoltaic systems on the Qush-Tepa Canal: a model for energy–water synergy // Eenergy Conversion and Management. 29-volume, – Niderlandiya, 2026. Pp. 1-15.

12. <http://www.cawater-info.net/>

Эрлапасов Н.Б.*

ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ, УЛАРГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ТАБИЙ ОМИЛЛАР

Аннотация. Мақола ер ости сувларининг пайдо бўлиши ва уларга таъсир этувчи табиий омилларни ўрганишга бағишланган. Ер ости сувларининг пайдо бўлиши, яъни келиб чиқиши ҳақидаги илмий фаразларнинг мазмуни ва моҳияти ўрганилган. Натижада, ҳозирги кунда илмий нуқтаи-назардан асосланган ва шу туфайли мутахассислар томонидан қабул қилинган назариялар асосида, ер ости сувларининг пайдо бўлиши ҳамда жойлашиши ўрнига кўра таснифланган. Шунингдек, дарёларни тўйинтирувчи ер ости сувларининг ҳосил бўлиши жараёнлари, уларга дарёлар ҳавзаларининг геологик тузилиши, рельефи, иқлим шароити, тупроқ ва ўсимлик қоплами каби табиий омилларнинг таъсири масалалари ҳам ёритилган.

Калит сўзлар: ер ости сувлари, пайдо бўлиши, фаразлар, табиий омиллар, дарё ҳавзаси, дарёларнинг тўйиниши.

Происхождение подземных вод, влияния на природных факторов

Аннотация. Статья посвящена изучению формирования подземных вод и влияния на них природных факторов. Изучены суть и содержания научных гипотез о происхождении подземных вод на основе письменных научных источников. В результате, на основе теорий, обоснованных в настоящее время с научной точки зрения и, следовательно, принятых специалистами, произведена их классификация по происхождению и расположению. Также освещены вопросы формирования подземных вод-источников питания рек влияния на эти процессы природных факторов, в частности, геологического строения, рельефа, климатических условий, почвы и растительности речного бассейна.

Ключевые слова: подземные воды, происхождение, гипотезы, природные факторы, речной бассейн, питания рек.

Formation of groundwater, influence of natural factors

Abstract. This article examines the formation of groundwater and its impact on natural factors. To this end, we first examined scientific hypotheses regarding the origin of groundwater based on written scientific sources. As a result, a generalized classification of groundwater genesis and location has been developed based on theories currently scientifically substantiated and, therefore, accepted by specialists. The work also examines the processes of groundwater formation and the influence of natural factors on these processes, particularly the geological structure, topography, climate, soil, and vegetation of the river basin.

Key words: groundwater, formation, theories, natural and anthropogenic factors, river basin, river feeding.

Кириш. Ер ости сувлари, гидросферанинг ташкил этувчилари орасида ҳажми жиҳатидан, Дунё океанидан кейин иккинчи ўринда туради. Ҳозирги кунда жаҳонда кечаётган глобал иқлим ўзгариши ва унинг оқибатида юзага келаётган сув ресурслари

*Эрлапасов Н.Б. - Мирзо Улуғбек номидаги ЎЗМУ доценти, г.ф.ф.д. (PhD). E-mail: erlapasov88@mail.ru

баҳолаш.....	113
Эрлапасов Н.Б. Ер ости сувларининг пайдо бўлиши, уларга таъсир этувчи табиий омиллар.....	120
Филиппов С.Г., Кадыров Б.Ш., Сайдиллаева С.Н., Имамджанов Х.А. Интеграция радиолокационных данных и гис для оперативного прогнозирования селевых паводков.....	126
Artikova F.Y., Xamzaeva J.T., Mamirova Z.I. Amudaryo oqimiga gidrotexnika inshootlari ta'sirini baholash.....	133
Хикматов Б.Ф. Дарёлар максимал сув сарфларининг турлари ва уларни таснифлаш масалалари.....	139
Калабаев С.Б., Саидов Ў.И. Жанубий Оролбўйи гидрографияси.....	143
Хакимова З.Ф. Iqlimiy omillar o'zgarishlarining tog' daryolari oqimi miqdoriga ta'sirini baholash.....	154
Чембарисов Э.И., Баллиев А.И. Анализ изменения среднегодовой температуры воздуха на метеостанциях Республики Каракалпакстан за последние семьдесят пять лет.....	158
Ўсаров З.Ш., Ачилов Ж.Ў., Мухидинов У.Ф., Қўчқорова И.Б., Холматова Ш.И., Холматжанов Б.М. 1991-2024 йилларда Ўзбекистонда ёғинлар режимидаги ўзгарувчанлик.....	163
Тилляходжаева З. Оценка климатической комфортности и дискомфортности территории Узбекистана: методологические подходы и региональный анализ.....	175
Абдулахатов Э.И., Ярашев Д.Ў., Абдурахмонов М.М. Ўзбекистоннинг шамол босими ва қор юки бўйича янги районлаштириш хариталари.....	182
Зияев Р.Р. Угом дарёси тўлинсув даври оқими билан атмосфера ёғинлари орасидаги боғланишларни статистик баҳолаш.....	193
Хикматов Ф., Эрлапасов Н.Б., Пиримова С.К. Сув омборлари юзасидан буғланиш қатламини замонавий усуллар ёрдамида баҳолаш.....	199
Исакова А.Я. Кичик дарёлар сел оқимларининг максимал сарфларини ҳисоблаш.	211
Холтожиева О.Т. Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёлари ойлик муаллақ оқизиклари билан сув сарфлари орасидаги боғланишлар таҳлили.....	219
<u>ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ ВА ГЕОИНФОРМАТИКА</u>	
<u>ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА</u>	
<u>GEODESY, CARTOGRAPHY AND GEOINFORMATICS</u>	
Egamberdiyev A., Abdumominov B.O., Yo'ldoshev J. MMF modeli yordamida eroziya jarayonlari orqali yer degradatsiyasini fazoviy aniqlash.....	224
Abdiraxmonova M.A., Arabov O.Z., Kurambaeva M.B. Spektral indekslar yordamida yarim qurg'oqchil hududlarda o'simlik qoplami dinamikasini baholash (Qashqadaryo viloyati chiroqchi tumani misolida)	228
<u>ХОТИРА</u>	
<u>ПАМЯТЬ</u>	
<u>MEMORY</u>	
КАМАЛОВ БАХОДИР АСОМОВИЧ (1942-2025).....	236